

INGLIZ TILIDAGI ANTONIMLARNING SEMANTIK JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632079>

Pratova Gulshoda O'tkirbek qizi

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: *Antonimlar an'anaviy ravishda qarama-qarshi ma'noli so'zlar sifatida ta'riflangan. Biroq, bu ta'rif yetarli darajada to'g'ri emas, chunki muammoni faqatqanday so'zlarni qarama-qarshi ma'noli so'zlar deb hisoblash mumkinligi haqidagi savolga o'tkazadi. Shu bois so'nggi lingvistik tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, antonimlar nutqning bir bo'lagi va bir semantik sohaga mansub so'zlar bilan o'xshash, bir xil grammatik ma'no va vazifalarga ega bo'lgan so'zlardir.*

Kalit so'zlar: *antonym, semantik, leksik, lingvistik, kontekst, prognoz.*

Atrofdagi dunyoning ob'ektlari va hodisalari bir-biri bilan murakkab munosabatlar bilan bog'langan. Bu izchil turli ob'ektiv bog'lanishlar tashqi dunyoda o'z aksini topadi, uni o'zaro bog'langan leksik bo'laklarga bo'lish inson ongida va tilning leksik tizimida prognoz qilingan.

Zamonaviy tilshunoslikda antonimiya so'zlarning mazmunan qaramaqarshilik kategoriyasi sifatida qaraladi. Tilshunos oilimlardan L. Vvedenskaya, V. Zavyalova, L. Novikov, E. Miller, Khr. Agricola, E. Agricola, Th. Shi ppan, M. Nikitin, D. Kruz, V.Myuller, P. R. Lutzeier, Chr. Romer, B. Matzke lar antonimlarning semantik munosabatlari haqida o'z asarlarida ta'kidlab fikr bildirishgan. Ma'lumki, antonimlarning an'anaviy ta'rifida oldingi o'rinda semantik qarama-qarshilik belgisi ilgari suriladi.[2] Ammo antonimning boshqa semantik hodisalardan farq qiladigan belgisi bor: polisemiya, sinonimiya va omonimiyadan farqli o'laroq, u bu ta'riflarga mos kelmaydi. Antonimlar nutqning bir qismiga va bir semantik sohaga mansub, bir xil grammatik ma'no va vazifalarga ega bo'lgan so'zlar bilan va so'z birikmalar bilan o'xshashdir. Morfologik tuzilishiga ko'ra antonimlar: ildiz antonimlari va hosila antonimlari (o'zagi bir xil, lekin hosila affikslari har xil bo'lgan) larga bo'linadi.[1]

Ayrim tilshunos olimlar qarama-qarshi ma'noli uch xil juftlik haqida gapirib beradilar. Demak, semantik jihatdan antonimlar gradativ antonimlar (biror narsani o'lchash va solishtirish mumkin bo'lgan biror narsani tavsiflovchi), to'ldiruvchi antonimlar (u yoki boshqa narsa bo'lish masalasi) va qarama-qarshi antonimlar (bu antonimlar har doim har bir narsaga bog'liq) deb tasniflanishi mumkin. Tilshunos olim Arnold adabiy asarda antonimlarni kontrastga urg'u berish vositasi sifatida ishlatish muammosini ilgari suradi. "Romeo va Julietta" ning quyidagi satrlarida bo'lgani kabi antonimlar hissiy taranglikni keltirib chiqaradi. (Act I, Scene V):

My only love sprang from my only hate

Too early seen unknown, and known too late!

Qarama-qarshilik aniq: bu juftlarning har bir komponenti boshqasining qaramaqarshiligini anglatadi. "love" va "hate" bir biriga qarama-qarshi ma'noga ega bo'lgan so'zlardir. Boshqa ba'zi misollarni ham ko'rishimiz mumkin:

You will see if you were right or wrong (Cronin)

The whole was big, oneself was little (Galsworthy)...

Antonimik juftlikka kelsak, ular deyarli bir xil birikma so'zlarini ochib beradi. Misollar: "issiq" (hot) sifatdoshi o'zining "g'azablangan"(angry) va "hayajonlangan" (excited) majoziy ma'nosida asosan noxush his-tuyg'ular nomlari bilan birikadi: g'azab, nafrat, nafrat va hokazo (anger, resentment, scorn). Uning "sovuq" (cold) antonimi xuddi shu so'zlar bilan keladi. Antonim juftliklarining asosiy qo'llanish sohasi maqol va matallardir. Maqollar, til, san'at hodisasidir.[3] Maqol va matallarning asosiy ma'nosi berilgan ma'lumot emas, balki badiiy naqsh, mazmun ma'nosi muhimdir. Ba'zi misollar: There'd be no good fortune if misfortune hadn't helped. Never put off till tomorrow what you can do today.

Deyarli har bir so'z bir yoki bir nechta sinonimga ega bo'lishi mumkin. Antonimlar esa, nisbatan kam. Biz antonimlarni turli ildizlarga ega so'zlar va salbiy prefikslar bilan tuzilgan so'zlar bilan ifodalash mumkinligini tasdiqladik. Antonimlarning asosiy mezoni ularning juftlarini kontekstda barqaror ishlatishdir. Biroq, antonimlar so'zlarning semantik tarkibiy qismlaridan birining qutblanishini anglatadi, bu bizga bir xil asosiy fikrni ko'rsatadi. Ammo antonimlarni ikkita qutblilikning asosiy nuqtasini ko'rsatadigan so'zlarning bir nechta semantik tarkibiy qismlarining qutbliligi sifatida tushunish mumkin.

REFERENCES:

1. Bloorfield L. Language. - Chicago: The University of Chicago Press, 1984. - 564 p.
2. Briab M. Semantics: Studies of the science of meaning - N.Y: Dover Publications, Inc., - 1964. - 314 p. Breheny R. A New Look at The Semantics and Pragmatics of Numerically Quantified Noun Phrases. - Journal of Semantics.
3. Ginsburg R.S. A Course in Modern English Lexicology. M., 1979. 20. Givon T. Mind, Code and Content: Essays in pragmatics. - Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates Publ., 1989. - 456 p.